

LUCA CORRADI & GIOVANNI BOMBIERI

LA PRESENZA DEL TRITONE ALPESTRE *ICHTHYOSAURA ALPESTRIS* (LAURENTI, 1768) (*Amphibia Caudata*) IN DUE CAVITÀ CARSIICHE DEI MONTI LESSINI VERONESI (VERONA)

RIASSUNTO

Nel presente lavoro viene documentata la presenza di *Ichthyosaura alpestris* in due cavità carsiche a sviluppo verticale dei Monti Lessini Veronesi (Verona). Le due popolazioni sono state oggetto di un monitoraggio della durata di un anno, che ha portato a un totale di 108 tritoni osservati, di cui 18 adulti e 90 giovani. Si riportano i dati relativi alle variabili ambientali e, il sesso, la lunghezza totale e il peso degli animali catturati.

Parole chiave: *Ichthyosaura alpestris*, grotte, monitoraggio, Monti Lessini, Prealpi Venete.

SUMMARY

The presence of the Alpine newt Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) (Amphibia Caudata) in two karst cavities of the Monti Lessini Veronesi (Verona, Italy). This work deals with the presence of Ichthyosaura alpestris in two vertical karst cavities of the Lessini Veronesi Mountains (Verona, Italy). The two populations were monitored throughout a year. 108 newts were observed (18 adults and 90 juveniles). Data relating to environmental variables, sex, total length and weight of the newts are reported.

Key words: *Ichthyosaura alpestris*, caves, sampling, Lessini Mountains, Venetian Prealps.

INTRODUZIONE

È noto che alcune specie di anfibi europei frequentano gli ambienti ipogei in maniera regolare od occasionale (BOLOGNA, 1982; BRESSI & DOLCE, 1999; LUNGI *et al.*, 2014). Oltre alla specie tipicamente troglobia *Proteus*

anguinus, alle specie eutroglofile del genere *Speleomantes*, nonché dei generi *Euproctus* e *Calotriton*, sono riportate in bibliografia diverse segnalazioni che descrivono la riproduzione in grotta di *Salamandra salamandra* (RAZZETTI *et al.*, 2001; MANENTI *et al.*, 2009, 2017), di *Salamandrina perspicillata* (RAZZETTI *et al.*, 2001) e di *Bufo bufo* (BONINI *et al.*, 1999). Di altre specie è stata segnalata la presenza in grotta; tra gli Anuri si ricorda: *Pelodytes punctatus* (GIMÉNEZ-LOPÉZ & GUARNER DEU, 1982; LANZA, 1983); *Discoglossus pictus*, *Epidalea calamita* e *Bufo spinosus* (GIMÉNEZ-LOPÉZ & GUARNER DEU, 1982); *Bufotes viridis* (ANDREEV *et al.*, 1997; UHRIN & LESINSKY, 1997); *Bombina bombina* (ANDREEV *et al.*, 1997; BRESSI & DOLCE, 1999); *Hyla arborea* (UHRIN & LESINSKY, 1997); *Hyla intermedia* (LANZA, 1983); *Pelophylax ridibundus* (ANDREEV *et al.*, 1997); *Pelophylax esculentus* (BRESSI & DOLCE, 1999); *Rana temporaria* e *Rana dalmatina* (UHRIN & LESINSKY, 1997); *Rana iberica* (ROSA & PENADO, 2013); *Rana italica* (LUNGI *et al.*, 2018); *Rana latastei* (BRESSI & DOLCE, 1999). Tra gli Urodeli si annoverano invece *Chioglossa lusitanica* (GILBERT & MALKMUS, 1989); *Pleurodeles waltl* (HERRERO & HINCKLEY, 2014); *Triturus marmoratus* (GIMÉNEZ-LOPÉZ & GUARNER DEU, 1982); *Triturus cristatus* e *Lissotriton vulgaris* (LANZA, 1983; UHRIN & LESINSKY, 1997; BRESSI & DOLCE, 1999); *Lissotriton boscai* (HINCKLEY, 2014) e, segnalato in alcune grotte del Belgio, della Slovenia e della Croazia, *Ichthyosaura alpestris* (BRESSI & DOLCE, 1999).

Il presente articolo documenta la presenza del tritone alpestre in ambiente ipogeo, all'interno di due cavità carsiche a sviluppo verticale dei Monti Lessini Veronesi (Verona) nell'arco temporale di un anno.

MATERIALI E METODI

Area di studio

Il presente studio è stato svolto nel settore occidentale delle Prealpi Venete, in particolare sui Monti Lessini nel comune di Bosco Chiesanuova (Verona). Il rilievo dei Monti Lessini è costituito prevalentemente da rocce carbonatiche che ne determinano la particolare morfologia, caratterizzata da rilievi morbidi soprattutto nella fascia sommitale, un altipiano denominato “Alti Lessini”, e da strette valli che spesso assumono l'aspetto di *canyon* nei “Medi e Bassi Lessini” (i cosiddetti “vaj”). L'area, soggetta ad intensi fenomeni di carsismo, non presenta corpi d'acqua superficiali, ad eccezione delle numerose pozze d'alpeggio appositamente realizzate dall'uomo (SAURO, 1973).

Gli ambienti presenti nell'area di studio sono quelli di transizione tra la “Faggeta montana tipica a dentaria” e la “Faggeta montana con abete bianco”

(DEL FAVERO *et al.*, 1991); le aree prative e pascolive invece appartengono alla tipologia del “Brometo mesofilo”, caratteristico dei versanti alpini centro-occidentali (PASUT *et al.*, 2021).

Siti

Sono stati individuati due pozzi carsici ritenuti idonei allo studio, in cui sono stati osservati i tritoni alpestri.

L’“Abisso di Monte Belfiore”, in seguito denominato “sito A”, è localizzato ad una quota di 1359 m s.l.m. in località Casetta, nel Comune di Bosco Chiesanuova (Verona). Ha uno sviluppo verticale di 28 m, che coincide con la profondità massima della grotta. L’ingresso è costituito da una piccola apertura del diametro di circa mezzo metro; l’ambiente esterno è costituito da un bosco maturo di faggio sul versante esposto a Sud. Il fondo della grotta è formato da una superficie piatta di circa 4 m² formatasi dall’accumulo di pietre staccatesi dalle pareti e di abbondante materiale organico proveniente dall’ambiente esterno: humus, rami, foglie di faggio. Sul fondo della grotta si dipartono due rami che scendono ulteriormente in profondità, ma così stretti da non consentire il passaggio.

Il “Buso del Basalisco”, in seguito denominato “sito B”, è localizzato ad una quota di 1185 m s.l.m. in località Contrada Beccherli, nel Comune di Bosco Chiesanuova (Verona); ha uno sviluppo verticale e una profondità di 8 m; l’ingresso è formato da una apertura del diametro di un metro; l’ambiente esterno è costituito da un bosco maturo di faggio sul versante esposto a Est. Il fondo della grotta è cieco, non presentando rami secondari, e costituito da una superficie piana di circa 2 m² formatasi dall’accumulo di pietre staccatesi dalle pareti e di abbondante materiale organico proveniente direttamente dall’ambiente esterno: humus, rami, foglie di faggio.

Tecniche di monitoraggio

Secondo le indicazioni operative del manuale ISPRA (STOCH & GENOVESI, 2016), i monitoraggi relativi agli anfibi in ambiente ipogeo, descritti per le specie del genere *Speleomantes*, si eseguono mediante transetti con conteggio a vista (FICETOLA *et al.*, 2016; LUNGHINI *et al.*, 2016). Nel caso in questione ciò non è stato applicabile in quanto le aree interessate non sono a sviluppo orizzontale ma sono costituite da superfici ridotte di pochi metri quadrati, al termine di profondi pozzi verticali. Si è deciso così di applicare la tecnica del *removal sampling*, normalmente utilizzata in piccoli corpi d’acqua. Gli animali non sono stati marcati e pertanto la comparazione fra le due grotte è stata limitata a una singola sessione per sito, della durata di un’ora. Al termine di ogni sessione tutti i tritoni sono stati rilasciati.

Di ogni individuo catturato si sono registrati i seguenti parametri: la lunghezza totale, con calibro digitale (modello: Mitutoyo CD-15CP, accuratezza ± 0.0254 mm, risoluzione 0,01 mm); il peso, mediante bilancia di precisione (modello: Accuweight 255, accuratezza 0,01g); il sesso, mediante controllo a vista della livrea che nelle femmine è marmorata e uniforme mentre nei maschi assume colori sgargianti nel periodo riproduttivo, e la cresta dorsale nei periodi restanti dell'anno (LANZA *et al.*, 2007). Gli individui di lunghezza totale inferiore a 70 mm sono stati identificati come giovani, in accordo con LANZA *et al.* (2007).

Durante le sessioni si sono rispettate tutte le precauzioni sanitarie e le attività sono state autorizzate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. 13480/2020).

Parametri ambientali

Ogni sessione di campionamento ha incluso una caratterizzazione ambientale registrando i seguenti parametri sia all'esterno della grotta sia sul fondo (Tabella 1): temperatura, rilevata mediante termometro digitale (modello: Hanna Checktemp 1, errore $\pm 0,2$ °C, risoluzione 0,1 °C); umidità relativa, rilevata mediante misuratore di umidità (modello: Professional Instruments HTM-41, errore $\pm 5\%$, risoluzione 0,1% RH).

RISULTATI

Sono state svolte, a cadenza irregolare, 6 sessioni di monitoraggio per grotta, per un totale di 12 sessioni, nell'arco di un anno. Nella Tab. 1 sono riportati i valori di temperatura, umidità relativa e il numero totale degli individui osservati per sito per visita.

Tab. 1.

Parametri ambientali registrati durante tutte le sessioni di campionamento e numero di individui osservati; n.r.=non registrato.

Environmental parameters recorded during all sampling sessions and number of individuals observed; n.r. = not registered.

	Sito A	Sito B	Sito A	Sito B	Sito A	Sito B	Sito A	Sito B	Sito A	Sito B	Sito A	Sito B
	03/01/2020	07/03/2020	23/04/2020		24/05/2020		24/06/2020		01/08/2020		23/12/2020	
T esterna (°C)	1,8	6,1	12,8	13,9	15,2	15,6	18,9	16	26,8	22,4	3,9	5,3
T fondo (°C)	7,6	4,5	8	7,2	8,3	8	8	8,6	9,5	9,8	7,7	6,6

UR esterna (RH%)	n.r.	65	36,3	31	65,3	76,1	61,1	91	69,3	85,8	79,8	n.r.
UR fondo (RH%)	n.r.	81,2	83,3	54	94,3	87,5	81,8	86,7	80	86,3	90,7	n.r.
N tot individui osservati	8	0	22	2	14	14	13	11	10	10	3	1

L'indagine ha portato a 108 catture di cui 70 nel sito A e 38 nel sito B. Per la comparazione fra siti sono stati utilizzati i dati raccolti il 24 maggio 2020, giorno in cui complessivamente è stato effettuato il maggior numero di catture: 28 (14 nel sito A e 14 nel sito B).

In Tab. 2 sono riportati i valori relativi alle variabili misurate.

Tab. 2.
Valori relativi alla lunghezza totale e massa misurati durante la sessione di monitoraggio del 24 maggio 2020.
Total length and mass values measured during the monitoring session on May 24, 2020.

Parametri biometrici Sito A				Parametri biometrici Sito B			
		Lunghezza totale (mm)	massa (g)			Lunghezza totale (mm)	massa (g)
N. 0 Femmine	media	-	-	N. 3 Femmine	media	78	2,34
	DS	-	-		DS	6	0,44
	min	-	-	N. 1 Maschi	min	71	2,04
	max	-	-		max	81	2,85
N. 0 Maschi	media	-	-	N. 10 Giovani	media	70	1,14
	DS	-	-		DS	-	-
	min	-	-		min	70	1,14
	max	-	-		max	70	1,14
N. 14 Giovani	media	54	0,57	N. 10 Giovani	media	50	0,58
	DS	7	0,21		DS	5	0,13
	min	47	0,28		min	45	0,33
	max	67	1,02		max	58	0,73

È stata operata una comparazione dei parametri ambientali delle due grotte, esclusivamente nelle date in cui si è eseguito il monitoraggio in

entrambi i siti: 23 aprile; 24 maggio; 24 giugno; 1 agosto; 23 dicembre 2020. Relativamente alla temperatura registrata sul fondo dei due pozzi, il sito A presenta uno scarto di temperatura più ristretto (1,8 °C) con valori che oscillano tra 7,7 e 9,5 °C (Fig. 1) a fronte di un range di temperatura più ampio del sito B, con valori compresi tra 6,6 e 9,8 °C (3,2 °C) (Fig. 2). La percentuale di umidità relativa è mediamente più alta nel sito A (84,9%) rispetto al sito B (78,6%) e con uno scarto discretamente minore nel sito A: min 80% max 94,3% (scarto: 14,3%), rispetto al sito B: min 54% max 87,5% (scarto: 33,5%).

Fig. 1 A-B — Andamento della temperatura (A) e dell'umidità relativa (B) del sito A nelle diverse sessioni di campionamento/Trend of the temperature (A) and relative humidity (B) of site A in the different sampling sessions.

Fig. 2 A-B — Andamento della temperatura (A) e dell'umidità relativa (B) del sito B nelle diverse sessioni di campionamento/Trend of the temperature (A) and relative humidity (B) of site B in the different sampling sessions.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Da un'analisi dei dati relativi alle temperature registrate all'interno e all'esterno dei due siti nell'arco dell'anno si riscontra per entrambi, come prevedibile, un evidente andamento stagionale, mentre si evidenzia un andamento moderatamente diverso delle temperature registrate sul fondo delle due grotte. Per quanto concerne l'umidità si nota una maggiore costanza di valori nel sito A. Tale differenza potrebbe essere dovuta alla diversa profondità dei due siti: il sito A, avendo profondità mag-

giore, presenta verosimilmente un microhabitat più costante (LUNGHY *et al.*, 2015).

Si può ipotizzare che nel sito A *Ichthyosaura alpestris* sia presente addirittura tutto l'anno in quanto la sua presenza è stata riscontrata durante tutte le sessioni di studio, per quanto invece concerne il sito B non è possibile dedurre altrettanto poiché il tritone alpestre vi è stato osservato 5 volte su 6 (Tab. 1).

In entrambe le grotte, nella data scelta per la comparazione, si è riscontrata la presenza di un elevato numero di individui giovani (Tab. 2). Tale dato potrebbe essere interpretato in relazione alla biologia della specie: solo una piccola parte delle osservazioni è potenzialmente riferibile agli spostamenti degli adulti per la riproduzione, mentre la maggior parte risulterebbe costituita da giovani in dispersione (LUNGHY *et al.*, 2015).

I pozzi carsici, caratterizzati da alti valori di umidità e temperatura tendenzialmente costanti potrebbero quindi rappresentare, data la presenza di risorse trofiche idonee (presenza di artropodi), un habitat adatto al tritone alpestre, per lo meno temporaneamente, ma al contempo costituire una trappola dalla quale verosimilmente è difficile uscire.

Ringraziamenti — Si ringrazia Leonardo Latella, conservatore della sezione di zoologia del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, per la gentile collaborazione, e il gruppo speleologico CRN Monti Lessini per il supporto logistico e l'aiuto durante le fasi di armo e disarmo delle grotte.

BIBLIOGRAFIA

- ANDREEV S.P., VASILIEV A.G. & LOZA M.N., 1997. Vertebratefauna of the Moldavian underground. Pp. 321-323 in: Jeannin P.Y. (ed.), Proc. XII Intern Congress of Speleology. *Speleo Projects*. Basel.
- BOLOGNA M.A., 1982. Anfibi cavernicoli con particolare riguardo alle specie italiane. *Lav. Soc. It. Biogeogr.*, n.s., 7: 451-463.
- BONINI L., RAZZETTI E. & BARBIERI F., 1999. Cave breeding of *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758) in Liguria (North West Italy). Pp. 59-61 in: Miaud C. & Guyetant R. (eds.), Current Studies in Herpetology. *Le Bourget du Lac* (SEH), 480 pp.
- BRESSI N. & DOLCE S., 1999. Osservazioni di anfibi e rettili in grotta, *Riv. Idrobiol.*, 38: 475-481.
- DEL FAVERO R., DE MAS G. & LASEN C., 1991. Guida all'individuazione dei tipi forestali del Veneto. *Regione del Veneto, Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Foreste*, 71 pp.
- FICETOLA G.F., LUNGHY E., FIACCHINI D. & SALVIDO S., 2016. *Speleomantes ambrosii* (Lanza, 1955) (Geotritone di Ambrosi) *S. strinatii* (Aellen, 1958) (Geotritone di Strinati) Pp. 208-211 in: Stoch F. & Genovesi P., 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. *ISPRA, Serie Manuali e linee guida*, 141.
- GILBERT A. & MALKMUS R., 1989. Laichplatz von *Chioglossa lusitanica* in einem Bergwerkstollen in Portugal. *Herpetofauna*, 11: 6-8.

- GIMÉNEZ-LOPÉZ S. & GUARNER DEU N., 1982. Distribución hipogea de *Salamandra salamandra* Laurenti (Amphibia, Salamandridae) en San Lorenç del Munt y Serra de l'Obac (Terrasa, Provincie de Barcelona, España). *Centro Pirenaico de Biología Experimental*, 13: 43-45.
- HERRERO D. & HINCKLEY A., 2014. First record of a tunnel breeding population of *Pleurodeles waltl* and two other records of Iberian cave dwelling urodeles. *Bol. Asoc. herpetol. Española*, 25: 8-12.
- LANZA B., 1983. Guide per il Riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane. 27. Anfibi, Rettili (Amphibia, Reptilia). Collana del progetto finalizzato 'Promozione della qualità dell'ambiente', AQ/1/205. CNR. Roma.
- LANZA B., ANDREONE F., BOLOGNA M.A., CORTI C. & RAZZETTI E., 2007. Fauna d'Italia. Amphibia. Ed. Calderini de Il Sole 24 ORE, Bologna, 540 pp.
- LUNGI E., BRUNI G., FICETOLA G.F. & MANENTI R., 2018. Is the Italian stream frog (*Rana italica* Dubois, 1987) an opportunistic exploiter of cave twilight zone? *Subterranean Biology*, 25: 49-60.
- LUNGI E., MANENTI R. & FICETOLA G.F., 2014. Do cave features affect underground habitat exploitation by non-troglobite species? *Acta Oecol.*, 55: 29-35.
- LUNGI E., MANENTI R. & FICETOLA G.F., 2015. Seasonal variation in microhabitat of salamanders: environmental variation or shift of habitat selection? *PeerJ.*, 3: e1122.
- LUNGI E., MANENTI R. & FICETOLA G.F., 2016. *Speleomantes flavus* (Stefani, 1969) (Geotritone del Monte Albo) *S. genei* (Temminck & Schlegel, 1838) (Geotritone di Gené) *S. imperialis* (Stefani, 1969) (Geotritone imperiale) *S. sarrabusensis* (Lanza et al., 2001) (Geotritone dei Sette Fratelli) *S. supramontis* (Lanza, Nascetti & Bullini, 1986) (Geotritone del Supramonte). Pp. 212-215 in: Stoch F. & Genovesi P., 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141.
- MANENTI R., FICETOLA G.F., BIANCHI B. & DE BERNARDI F., 2009. Habitat features and distribution of *Salamandra salamandra* in underground springs. *Acta Herpetologica* 4: 143-151.
- MANENTI R., LUNGI E. & FICETOLA G.F., 2017. Cave exploitation by an usual epigean species: A review on the current knowledge on fire salamander breeding in cave. *Biogeographia*, 32: 31-46.
- PASUT D., 2021. Analisi della vegetazione pascoliva. Pp. 137-152 in: Menegazzi G., Pasut D., Malvezzi M. & Zanini R., Alti Pascoli della Lessinia – Patrimonio per il futuro. *Associazione Tutela della Lessinia, La Grafica Editrice*, Vago di Lavagno, 186 pp.
- RAZZETTI E., BONINI L. & BARBIERI F., 2001. Riproduzione in grotta di *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) e *Salamandrina terdigitata* (Lacépède, 1788) negli Appennini settentrionali. Pp. 181-184 in: Bernini F., Bonini L. & Razzetti E. (Eds.), Atti 3° Congr. Naz. Soc. Herpetol. Ital. *Pianura*, 13(1): 1-360.
- ROSA G.M. & PENADO A., 2013. *Rana iberica* (Boulenger, 1879) goes underground: subterranean habitat usage and new insights on natural history. *Subterr. Biol.*, 11: 15-29.
- SAURO U., 1973. Il paesaggio degli Alti Lessini: studio geomorfologico. *Mem. Mus. civ. Stor. nat. Verona*, 6: 161-172.
- STOCH F. & GENOVESI P., 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141.
- UHRIN M. & LESINSKY G. 1997. Mechanism of occurrence of amphibians in an underground space in Slovakia: preliminary data evaluation. Pp. 325-327 in: Swiss Speleological Society (ed.), Proc. XII Congress Speleology. *Speleo Projects*, Basel.

ria Naturale, Lungadige Porta Vittoria, 9 - 37129 Verona (I); email: info@lucacorradi.it; G. BOMBIERI, World Biodiversity Association, c/o Museo Civico di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria, 9 - 37129 Verona (I); email: giovannibombieri@outlook.it e Wildlife Initiative NGO, Khan Uul 15 Khoroo 30-10 Toot - 17011 Ulaanbaatar (Mongolia).